

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR ORQALI TIL KOMPETENSIYASINI BAHOLASH: NEMIS VA O‘ZBEK OAV MISOLIDA YONDASHUV

Matxoliqova Nilufar Shukurillayevna

O‘zMU, tayanch doktoranti

nilufar260783@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336634>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarning struktur va semantik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning OAV tilida qo‘llanish xususiyatlari yoritilgan. Xususan, frazeologizmlar orqali til kompetensiyasini baholash imkoniyatlari nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan. Real OAV materiallari asosida frazeologik birliklarning stilistik vazifalari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologizm, OAV tili, til kompetensiyasi, baholash, semantika, stilistika, madaniy konnotatsiya.*

***Abstract.** This article analyzes the structural and semantic characteristics of Uzbek phraseological units and explores their usage in the language of mass media. It also examines the theoretical and practical opportunities to assess language competence through phraseological expressions. The stylistic roles of phraseological units are illustrated using real media materials.*

***Keywords:** phraseologism, media language, language competence, assessment, semantics, stylistics, cultural connotation.*

***Аннотация.** В статье анализируются структурные и семантические особенности узбекских фразеологических единиц, а также их использование в языке СМИ. Теоретически и практически обосновывается возможность оценки языковой компетенции через фразеологизмы. Стилиевые функции фразеологических оборотов рассматриваются на основе реальных материалов СМИ.*

***Ключевые слова:** фразеологизм, язык СМИ, языковая компетенция, оценивание, семантика, стилестика, культурная коннотация.*

Til kompetensiyasi bugungi kunda nafaqat tilshunoslik, balki pedagogika va axborot sohalarida ham dolzarb mavzulardan biridir. Mazkur kompetensiya o‘z ichiga grammatik, leksik, pragmatik va madaniy bilimlarni oladi. Ayniqsa, frazeologik birliklarni tushunish, to‘g‘ri qo‘llash va talqin eta olish — til kompetensiyasining muhim indikatoridir. OAV tili esa frazeologizmlarning tabiiy ravishda paydo bo‘ladigan muhitidir. Shu sababli, ushbu maqolada frazeologik birliklarning struktur-semantik xususiyatlari va ularning OAVda qanday stilistik yuklama bilan ishlatilishi asosida til kompetensiyasini baholash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Frazeologik birliklar tilda **barqaror, ko‘chma ma’noga ega** bo‘lgan iboralar bo‘lib, ular tilning ichki boyligini, ifoda imkoniyatlarini va xalqning tafakkur tarzini aks ettiradi. Bu birliklar nutqda emotsional, obrazli, uslubiy va madaniy yuklamalarni ifodalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi [1, 86]. Ular yordamida fikr aniq, qisqa va ta’sirchan tarzda ifodalanadi, shu bois frazeologik birliklar har qanday til tizimining stilistik boyligini belgilovchi asosiy qatlamlardan biri hisoblanadi [2,47]. Frazeologik birliklar quyidagi **uch asosiy belgi** bilan tavsiflanadi:

- **Struktur barqarorlik** – frazeologik iborani tashkil etuvchi leksik birliklar o‘zgartirilmaydi, ya’ni ularning o‘rni, soni yoki shakli o‘zgarsa, birlik o‘z kuchini yo‘qotadi. Masalan, “*ko‘z ochib yumguncha*” iborasidagi so‘zlar har xil tartibda joylashtirilsa yoki o‘zgartirilsa, iboraning frazeologik maqomi buziladi.
- **Semantik yaxlitlik** – frazeologik birliklarning umumiy ma’nosi ularni tashkil etuvchi tarkibiy qismlarning lug‘aviy ma’nolari yig‘indisiga teng emas. Bu birliklar mustaqil tahlil qilinsa, ularni tashkil etuvchi so‘zlarning asl ma’nosidan farqli, ko‘chma va ko‘pincha kontekstga bog‘liq ma’no yuzaga chiqadi. Masalan, “*tilini yutib yubordi*” iborasi nafaqat literal ma’noda, balki “hayratdan so‘z topolmaslik” degan ma’noda ishlatiladi.
- **Ekspressivlik** – frazeologik birliklar emotsional-ifodaviy kuchga ega bo‘lib, nutqqa obrazlilik, boylik va emotsional tus bag‘ishlaydi. Ular fikrni oddiy tilda emas, balki obrazli va ta’sirchan ifodalash imkonini beradi. Bu jihat ularni adabiy va publitsistik uslublarda ayniqsa muhim qiladi. “*Ko‘ngli cho‘kdi*” iborasi *xafa bo‘ldi, tushkunlikka tushdi*, degan ma’nolarni ifodalaydi. Oddiy “*xafa bo‘ldi*” deyishdan ko‘ra, bu ibora kuchli ifoda beradi. “*Tosh otmoq*” (biror kishiga) – tanqid qilish, ayblash ma’nosida ishlatiladi. Oddiy so‘zlar bilan emas, **metaforik ifoda** orqali tanqid bildiradi. Shunday qilib, ekspressivlik frazeologik birliklarning **stilistik va emotsional qiymatini** belgilaydi.

Nemis tilidagi frazeologizmlar ham **barqaror tuzilishga ega** bo‘lib, ularni tashkil etuvchi so‘zlarni o‘zgartirib bo‘lmaydi. So‘zlar tartibi yoki shakli buzilsa, ibora o‘z kuchini yo‘qotadi. **Misol: “*Ins Gras beißen*”** So‘zma-so‘z “*O‘tni tishlamoq*” ma’nosidagi ibora aslida *vafot etmoq* (umumlashgan, ko‘chma ma’no) degan ma’noda qo‘llaniladi. “*Beißen ins Gras*” grammatik jihatdan mumkin, lekin **idiomatik ifoda** sifatida yaroqsiz. “*Die Ohren spitzen*” Ma’nosi: *diqqat bilan tinglamoq*. “*Die Ohren stark spitzen*” – so‘z qo‘shilsa ham, ifoda buziladi.

Nemis tilidagi frazeologizmlar **ko‘chma, metaforik ma’noga** ega ekanligi quyidagi misollarda namoyon bo‘ladi, bunda frazeologizmni tarkibiy qismlarining lug‘aviy ma’nosi orqali tushunib bo‘lmaydi. “*Jemandem den Laufpass geben*”, so‘zma-so‘z: „Kimdirga ketish hujjatini berish“, ma’nosi: *kimnidir tark etmoq, aloqani uzmoq* (ko‘proq munosabatni tugatishda ishlatiladi). “*Tomaten auf den Augen haben*”, so‘zma-so‘z: „Ko‘zlarida pomidor bor“, ma’nosi: *ko‘rinib turgan narsani ko‘rmaslik, e’tiborsizlik*. “*Da steppt der Bär*” So‘zma-so‘z: „Bu yerda ayiq raqsga tushadi“, ma’nosi: *juda quvnoq, shovqinli muhit (bayram, ziyofat)*.

Nemis frazeologizmlari ham **kuchli emotsional va obrazli ta’sirga ega**. Nutqni yanada jonli, boy va ifodali qiladi. **Misol: “*Mir fällt die Decke auf den Kopf*”**, Ma’nosi: o‘zini juda zerikkan, siqilgan his qilmoq (uyda o‘tiraverib). “*Ich verstehe nur Bahnhof*” So‘zma-so‘z: „Men faqat vokzalni tushunaman“, ma’nosi: *hech narsani tushunmayapman (qayta-qayta tushuntirilsa ham)*. “*Das ist nicht mein Bier*” Ma’nosi: *bu mening ishim emas, men bu ishga aralashmayman*.

Bu frazeologizmlarning barchasi nemis tilidagi madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstlarga bog‘liq. Ularni to‘g‘ri tushunish va qo‘llay olish **nemis tilidagi madaniy va til kompetensiyasining belgisi** hisoblanadi.

Frazeologizmlar ko‘pincha xalq og‘zaki ijodiyoti, diniy va madaniy qadriyatlar, tarixiy voqealar bilan bog‘liq bo‘lib, **madaniy va milliy tafakkurning aksidir**. Shuning uchun ularni o‘zlashtirish til o‘rganishda nafaqat leksik boylikni oshiradi, balki **madaniy kompetensiya** shakllanishiga ham xizmat qiladi. Frazeologik birliklar millat tafakkurining, dunyoqarashining, qadriyatlar tizimining til ifodasidir. Til kompetensiyasini baholashda ularning roli beqiyosdir.

Ayniqsa, **OAV tili** (gazeta, saytlar, televideniya, bloglar) frazeologizmlarning ko‘plab funksiyalarini faol namoyon etadigan asosiy sohalardan biridir. Jurnalistikaning asosiy maqsadi – qisqa, lo‘nda, ammo ta’sirchan va tushunarli fikr bildirishdir. Bu esa frazeologik birliklar orqali muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. OAVda ular kinoya, baho, tanqid, emotsiya, dramatism, hatto hazil vositasi sifatida keng ishlatiladi [3, 78]. Shu bois, frazeologizmlarning OAV tilidagi ishlatilishi ularni til kompetensiyasi mezoni sifatida o‘rganish imkonini beradi.

Emotsional va ekspressiv yuklama:

“*Narxlar yana osmonga chiqdi*” – (Daryo.uz, 2024). Ma’nosi: juda keskin ko‘tarildi. O‘quvchiga kuchli emotsional ta’sir ko‘rsatadi.

“*Die Preise schießen wieder in die Höhe.*” – (*Der Spiegel*, 2024). Tarjimasi: “Narxlar yana osmonga otilmoqda.” **Ma’nosi:** Narxlar keskin ko‘tarilmoqda, iqtisodiy bosim kuchaymoqda.. **Izoh:** „in die Höhe schießen“ frazeologizmi kuchli ekspressivlik bilan **keskin o‘shishni** bildiradi. Bu jurnalistik uslubda emotsiyani kuchaytirish uchun ishlatiladi.

Kinoya va tanqid:

“*Rasmiylar ko‘zbo‘yamachilik bilan shug‘ullandi*” – (Kun.uz, 2023). Bu yerda tanqidiy ohang, baholovchi frazeologizm orqali voqea sharhlanadi.

“*Die Regierung betreibt nur Augenwischerei.*” – (*Süddeutsche Zeitung*, 2023). Tarjimasi: “Hukumat faqat ko‘zbo‘yamachilik bilan shug‘ullanmoqda.” **Ma’nosi:** Rasmiylar muammoni hal qilmayapti, faqat tashqi ko‘rinishni saqlamoqda. **Izoh:** “Augenwischerei” – so‘zma-so‘z “ko‘z yuvish” degani, ammo bu yerda **aldash, tashqi niqobni** bildiruvchi **tanqidiy frazeologizm** hisoblanadi.

Qiyosiy-kinoyaviy ifoda:

“*Ular hali hamog‘ziga qarab turibdi*” – (Xalq so‘zi, 2024). Ma’nosi: mustaqil fikr yo‘q, ko‘r-ko‘rona ergashish mavjud.

“*Sie schauen ihm immer noch auf den Mund*” – (*Die Zeit*, 2024). Tarjimasi: “Ular hali ham uning og‘ziga qarab turishmoqda.” **Ma’nosi:** Mustaqil fikr yo‘q, bir shaxsning fikriga ko‘r-ko‘rona ergashish. **Izoh:** “Jemandem auf den Mund schauen” frazeologik birligi **kuchsiz ijtimoiy pozitsiya** yoki **avtoritetga to‘liq bog‘liqlikni** bildiradi.

Umidsizlik va xavotir ifodasi:

“*Xalqning umidi puchga chiqdi*” – (Gazeta.uz, 2023). Natijani kutish, lekin u ro‘y bermasligi; dramatik effekt yaratadi.

“*Die Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst.*” – (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2023). Tarjimasi: “Umid havoga uchib ketdi.” **Ma’nosi:** Kutilgan natija yuz bermadi, rejalaridan asar ham qolmadi. **Izoh:** “Sich in Luft auflösen” – so‘zma-so‘z “havoga erib ketmoq”, bu frazeologizm **umidsizlik, bekor bo‘lishni** emotsional tarzda ifodalaydi.

Til kompetensiyasini baholashda frazeologizmlarning o‘rni

Bugungi globallashuv va ko‘p tillilik sharoitida til kompetensiyasini chuqur va mukammal shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, **frazeologik birliklarning til kompetensiyasini shakllantirish va baholashdagi o‘rni** so‘nggi yillarda lingvodidaktik tadqiqotlarda alohida e’tiborni talab etmoqda. Frazeologizmlar tilning leksik-semantik boyligini namoyon etish bilan birga, kommunikativ vaziyatlarda **ifoda vositasi, emotsional yuklama va madaniy ko‘rsatkich** sifatida ham qatnashadi.

Til kompetensiyasi odatda quyidagi tarkibiy qismlar orqali baholanadi va har bir qismda frazeologizmlarning o‘ziga xos funksional o‘rni mavjud:

1. Grammatik kompetensiya. Bu kompetensiya o‘quvchining tilning grammatik qurilishi va qoidalari asosida to‘g‘ri va mantiqiy fikr tuza olish qobiliyatini anglatadi. **Frazeologik birliklar grammatik jihatdan barqaror strukturalarga ega**, va ularni to‘g‘ri qo‘llash grammatik kompetensiyaning yuqori darajada ekanligidan darak beradi. **Misol:**

“*Ko‘z ochib yumguncha*” (zamon va harakatning tezligini ifodalovchi ibora).

Nemis tilida: „*Im Handumdrehen*“ – juda tez.

Baholashda ahamiyati: Talabanning frazeologik birlikni grammatik jihatdan to‘g‘ri qo‘llashi (masalan, zamon, kishi, son mosligi) grammatik kompetensiyasining mukammalligi ko‘rsatkichi hisoblanadi.

2. Leksik kompetensiya. Leksik kompetensiya – bu o‘quvchining so‘z boyligidan to‘g‘ri va kontekstga mos ravishda foydalanish malakasi. Frazeologizmlar **barqaror iboralar sifatida leksik birliklar tizimida alohida qatlamni** tashkil etadi. Ularni to‘g‘ri tanlash va ishlatish — yuqori darajadagi leksik kompetensiyaga ishora qiladi. **Misol:**

“*Tilini yutib yubordi*” – hayratdan so‘z topolmaslik.

Nemis tilida: „*Mir verschlagt es die Sprache*“ – so‘z yo‘q, nima deyishni bilmay qolish.

Baholashda ahamiyati: Talaba frazeologizmlarni kontekstga mos tanlab ishlati olsa, uning leksik kompetensiyasi rivojlangan hisoblanadi. Shuningdek, sinonimik, stilistik yoki uslubiy tafavutni tushunishi ham muhim.

3. Madaniy kompetensiya. Frazeologizmlar til bilan bir qatorda **xalqning madaniyati, mentaliteti, qadriyatlarini, tarixiy tajribasini** ham aks ettiradi. Ularni to‘g‘ri anglab, tarjima qila olish yoki muqobilini topa olish — **madaniy kompetensiyaning shakllanganligini** ko‘rsatadi. **Misol:**

“*Ko‘ngli cho‘kdi*” – ruhiy tushkunlik.

Nemis tilida muqobil: „*Er ist niedergeschlagen*“ – tushkunlikka tushgan.

Baholashda ahamiyati: Agar o‘quvchi iboraning faqat lug‘aviy emas, balki **madaniy konnotatsiyasini** anglab, uni kontekstda mos tarjima qilsa, u madaniy kompetensiyaga ega deb baholanadi. Bu til o‘rganuvchining **interkultural kompetensiyasini** ham ko‘rsatadi.

Frazeologik birliklarni baholashda quyidagi yondashuvlar qo‘llanilishi mumkin:

Ko‘nikma turi	Baholash shakli	Misol
Tushunish (reading)	Kontekstda frazeologizmni aniqlash	“ <i>Die Preise schieen wieder in die Hohe</i> ” jumlasidagi „in die Hohe schieen“ frazeologizmi nimani bildiradi?
Qo‘llash (writing)	Iborani to‘g‘ri situatsiyada ishlatish	“ <i>Die Hoffnung hat sich in Luft aufgelost</i> ” – gapidagi “sich in die Luft auflosen“ iborasi qaysi holatda ishlatiladi?
Tahlil qilish (analysis)	Frazeologizmdagi obrazli elementlarni izohlash	“ <i>Die Regierung betreibt nur Augenwischerei</i> ” – gapidagi „die Augenwischerei betreiben“ iborasi qanday effekt beradi?

Bunday yondashuv til o‘rganayotgan shaxsning frazeologik savodxonligini aniqlashga yordam beradi va ularni real kommunikativ vaziyatga tayyorlaydi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, frazeologik birliklar o‘zbek tilining semantik va stilistik boyligini aks ettiradi. Ularning OAV tilida faol ishlatilishi, ayniqsa frazeologik kompetensiyani

shakllantirish va baholashda samarali vosita hisoblanadi. Til kompetensiyasini baholashda frazeologik birliklardan foydalanish o‘quvchining madaniy tafakkur darajasini, ifoda boyligini va obrazli nutqni tushunish salohiyatini aniqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Erich Schmidt Verlag. Berlin. 2005. S. 13.
2. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen. Nimeyer Verlag. 1197. S. 299.
3. Schemann H. Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext. 2. Auflage, mit vollständig überarbeiteter Einführung. Berlin. De Gruyter, 2011. 1037 Seiten
4. Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung gazetalariga oid nemis matbuoti materiallari.
5. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 bet.
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. –Тошкент, 1966.
7. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик birlikларнинг функционалуслубий хусусиятлари. –Тошкент, 1993.
8. Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари. –Тошкент, 1999.
9. Daryo.uz, Kun.uz, Gazeta.uz, Xalq so‘zi – 2023–2024-yil materiallari.